

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

¹Achilova Soxiba Xamidovna, ²Mirzamatova Mushtariyonu Bahromjon qizi

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti maktabgacha ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
o‘qituvchisi, ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209947>

Annotatsiya. Mazkur maqola maktabga tayyorlov guruhlarida tarbiyalanuvchilarning jismoniy sifatlarni rivojlantirish muhim jarayon ekanligiga bag‘ishlangan. maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanish sohasiga jismoniy axloqiy tarbiyalash jarayonida rivojlanish markazlaridagi bolalarning mustaqil, birgalikdagi va jamoaviy faoliyati asosida amalga oshirilishi, maktabgacha ta‘lim yoshidagi 6-7 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari sifatida haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy sifat, tayyorlov, savodga o‘rgatish, ta‘lim-tarbiya, dars, zamonaviy texnologiya, hamkorlik texnologiyasi, interfaol mashqlar, ijodiy tasavvur, kasbiy mahorat, pedagogik kuzatuv, jismoniy barkamol shaxs, jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning samarali shakllari va usullarini joriy etish bugungi kundagi dolzarb muammolaridan biridir.

Respublikamizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi darajasiga ko‘tarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanib, zarur shart-sharoitlar yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning Davlat standartining birinchi ilovasi “Ilk maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” da beshta rivojlanish sohasining tarkibiy qismi sifatida “Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi” sohasining belgilab berilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunida bolaning shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan shaxsiy yondashuv printsipiga muvofiq MTTda ta‘lim va tarbiya jarayonlarini takomillashtirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ko‘rsatib o‘tilgan maktabgacha ta‘lim tizimida ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, maktabgacha ta‘lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish maqsadlari hamda “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya Konsepsiyasi” asosida 3-6 (7) yoshli bolalarni axloqiy jismoniy tarbiyalash, ularda shaxsiy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligi ta‘kidlanganligi jismoniy tarbiya ishlari tizimida maktabgacha yoshdagi bolalarni pedagogik va psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, ularda jismoniy sifatlarni rivojlantirish modelini takomillashtirishni taqozo etadi.

“Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standarti”ning birinchi ilovasi bo‘lgan “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” ga muvofiq

tug‘ilgandan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar rivojlanishining beshta asosiy (jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi; ijtimoiy-hissiy rivojlanish, nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari, bilish jarayonini rivojlanishi, ijodiy rivojlanish) sohalarini inobatga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun “Salomatlik pasporti” ishlab chiqilgan bo‘lib, u bolani maktabgacha ta‘lim tashkilotiga kelgan vaqtdan boshlab to bitirgunga qadar olib boriladi. Shu orqali maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining jismoniy tayyorgarligini yakka tartibda baholash imkoni yaratiladi.

Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanish sohalariga jismoniy axloqiy tarbiyalash jarayoni “Til va nutq”; “Qurish, yasash, konstruksiyalash va matematika”; “San’at”; “Syujetli rolli o‘yinlar va dramalashtirish”; “Ilm-fan va tabiat” rivojlanish markazlaridagi bolalarning mustaqil, birgalikdagi va jamoaviy faoliyati asosida amalga oshiriladi.

Katta va tayyorlov guruhlarida “Syujetli rolli o‘yinlar va dramalashtirish” rivojlanish markazidagi bolalar faoliyatini tashkil etish natijasida tarbiyalanuvchilarda jismoniy sifatlarni (kuchlilik, epchillik, irodalilik, zukkolik, chaqqonlik, matonalilik va h.k) yaxlit holda tarbiyalashga erishish imkoniyatlari yaratiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning ta‘limiy faoliyat, o‘yin va mehnat faoliyatini integratsiyalash asosida tashkil etish natijasida bolalar rivojlanish sohaları kompetentsiyalarini, jismoniy sifatlarni uyg‘un shakllantirishga erishishni kafolatlaydi, bunda mashg‘ulotlarda o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar kun tartibida rejalashtirilgan sayrlar, o‘yinlar va rivojlanish markazlaridagi bolalarning mustaqil faoliyatlari jarayonida mustahkamlanadi. Rivojlanish markazlarida integratsiya – kompleks-mavzuli rejalashtirish (barcha beshta ta‘lim sohasini amalga oshirishni hisobga olgan holda); rivojlanish markazlaridagi bolalarning mustaqil faoliyatini integratsiyalash orqali bolalarning jismoniy sifatlarini mustahkamlash, shuningdek, xulq-atvorida namoyon bo‘ladigan salbiy xususiyatlarni bartaraf etishni nazarda tutadi.

Tarbiyalanuvchilar jismoniy tarbiyasiga ta‘sir ko‘rsatadigan mashg‘ulotlar (o‘yinli ta‘lim faoliyati), mustaqil faoliyat, o‘yinlar, sayr va ekskursiyalar mazkur tashkiliy komponentlarning o‘zaro bog‘liqligi va birligi pedagogik jarayonning xususiyatga egaligini ifodalaydi. Shu bois, MTTda bolalar faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish, ayniqsa, jismoniy tarbiya jarayoni yaxlit pedagogik tizimni tashkil etadi.

Maktabgacha ta‘lim yoshidagi 6-7 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

1. O‘z imkoniyatlari va yoshi bilan bog‘liq jismoniy rivojlanish me‘yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko‘rsatadi.

2. Turli harakatchanlik faolligini uyg‘un ravishda va maqsadli bajarishni biladi.

3. Turli hayotiy va o‘quv vaziyatlarida mayda motorika ko‘nikmalaridan foydalanadi.

4. O‘z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi.

5. Shaxsiy gigiyena malakalarini qo‘llaydi.

6. Sog‘lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi.

7. Xavfsiz hayotiy faoliyat asoslari qoidalariga rioya qiladi.

Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish mazmuni xalq pedagogikasida mavjud milliy harakatli o‘yinlar asosida boyitilishi zarur.

Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonida hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari, shaxsga yo‘naltirilgan rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishda ikki xil yondashuv ko‘zda tutiladi.

1. Jismoniy harakatlarni egallash maqsadida o'tkaziladigan mashg'ulotlarda foydalaniladigan texnologiyalar (shaxsga yo'naltirilgan rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari: muammoli ta'lim, interfaol ta'lim, o'yin texnologiyalari, kompyuter ta'lim texnologiyasi, individual ta'lim texnologiyasi)

2. Bolalar bilan o'tkaziladigan harakatli o'yinlarni takomillashtirish maqsadida foydalaniladigan texnologiyalar. Jumladan, “Qush uchdi”, “Ovchilar va quyonlar”, “**Jirafa**”, “To‘dadan qolma”, “Xo‘rozlar jangi”, “Zovurdagi bo‘ri”, “Tushib qolma”, “Tez ol, tez qo‘y”, “Buyumlarni almashtir”, “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Qaysi guruh tez to‘planadi?”, “**Ko‘prik**”, “Qo‘shningni quvib yet”, “Kim tezroq gardishni (*obruch*) yumalatadi?”, “Kimni aytsam, shu koptokni tutadi”, “To‘xta”, “Ovchilar va hayvonlar”, “Kim eng mergan?”, “Ko‘z bog‘lash”, “Kim arqonni tezroq o‘raydi?”, “Qushlar parvozi”, “Yerdan baland”, “Meni top”, “Qopni chuqurga tushir”, “Mo‘ljalni poyla”, “To‘siqli yo‘llardan o‘tamiz”, “**Bo‘sh o‘rin**”, “**Bir doiradan ikkichi doiraga sakrash**”, “**Kartoshka ekamiz**”, “Chavandozlar”, nomli harakatli o'yinlarini tashkil etishda hamkorlik ta'limi texnologiyalarining jamoada, kichik guruhda, juftlikdagi shakllardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu shakllardan foydalanish hamkorlik ta'limi texnologiyalari tamoyillari va talablari asosida amalga oshirildi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, shaxsga yo'naltirilgan rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda tarbiyalanuvchilarning rivojlanish ko'rsatkichlari hamda imkoniyatlariga moslashuvini ta'minlash natijasida jismoniy tarbiya va sport bolaning hayotiy ehtiyojiga aylanishiga erishish maqsadga muvofiqdir.

MTTda jismoniy tarbiya yo'riqchisi, tarbiyachilar va musiqa rahbari hamkorligida o'tkaziladigan sport musobaqalari, bayram ertaliklari, ko'ngil ochar tadbirlar, sayllar hamda bolalar turizmining maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4312-son Qarori <https://lex.uz/uz/docs/4327235>.
2. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standarti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standartini tasdiqlash to'g'risida” gi 802-son qarori.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 56 b.
4. Mrziyoev SH.M. Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash – ezgu maqsadlarimizga erishishning eng muhim sharti. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.– 32 b.
5. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standartining 1-ilovasi. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 2020-yil 22-dekabr.
6. Hojjeva, Minovvarxon. "TERMINOLOGIK KOMPETENTLIK–BO‘LAJAK FILOLOG MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHNING ASOSI SIFATIDA." *Scientific journal of the Fergana State University* 3 (2022): 35-35.

7. Hojiyeva, M. "THE ROLE OF INDEPENDENT STUDYING IN THE DEVELOPMENT OF TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF PHILOLOGY STUDENTS." *Science and innovation* 2.B1 (2023): 298-303.
8. Achilova S. Physiological qualities of preschool children // International Conference On Higher Education Teaching Published. Volume 1, No. 8. Date of publication:5.08. 2023.– P. 25-27.